

PROPUESTA DE ACCIONES DE PREPARACIÓN PARA LOS CUADROS DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC) DE CAMAGÜEY

Autores: MS.c. Ana Rita Ramos Pimentel¹, Lic. Litzandra Montes de Oca González². MS.c. Ada Margarita Bach Molina¹ Escuela Provincial del Partido. “Cándido González Morales”, Circunvalación Este. Camagüey CP 70100, ¹ana.pimentel@reduc.edu.cu

RESUMEN.

La ponencia tiene como objetivo, demostrar la utilidad de la experiencia pedagógica aplicada a los cuadros de la FMC de Camagüey, dando cumplimiento a uno de los objetivos de trabajo del Sistema de Escuelas del Partido. Este direcciona la vinculación permanente a la práctica de la dirección política de las organizaciones de masas, consistente en la implementación de instrumentos y acciones que evalúan resultados del proceso de diagnóstico continuo a cuadros de la FMC. A partir de ello, el trabajo desarrollado en esta etapa ha sido constante en los diferentes niveles de dirección, incluyendo el municipio de Camagüey. Los resultados de dicha experiencia, permitieron obtener una información objetiva del nivel de conocimiento y desempeño de los cuadros, del cual se deriva realizar una propuesta de acciones de preparación, para dar respuesta a las necesidades identificadas. La propuesta tiene como objetivo general, fortalecer el compromiso político del cuadro de la FMC con la Revolución, a través de recursos docentes que permitan lograr la eficacia del desempeño profesional de los mismos, dadas las exigencias de los acuerdos del VII Congreso y el próximo VIII Congreso del PCC, los Objetivos de la Primera Conferencia del PCC y los 18 Objetivos de Trabajo derivados del X Congreso de la FMC efectuado en marzo de 2019. Esto demanda profundizar en aspectos relacionados con la dirección política de la sociedad, fundamentalmente en la comunidad para lograr empeños superiores en el funcionamiento de sus organizaciones de base. Además, responde al proyecto de investigación de la Escuela Provincial del PCC, específicamente a la tarea No. 3 que consiste en los fundamentos epistemológicos de la dirección del trabajo educativo, para la integración con las organizaciones de masas. En el desarrollo del trabajo se emplearon los métodos de investigación educativa pertinentes que posibilitaron realizar las valoraciones necesarias y establecer generalizaciones.

PALABRAS CLAVES: Preparación, Cuadro, Desempeño